

ISSN: 2564-7946

KARŞILIKLI BAĞIMLILIK VE KIRILGANLIK ARASINDA KALAN KALKINMA YOLU PROJESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

*The Development Road Project at the Intersection of Interdependence and
Vulnerability: The Case Of Türkiye*

Osman BİLGİÇ

Doktora Adayı, Marmara Üniversitesi, Uluslararası Politik Ekonomi
PhD Candidate, Marmara University, International Political Economy
İstanbul / Türkiye

osmanbilgic@marun.edu.tr | [0009-0005-3698-2581](https://doi.org/10.5281/zenodo.20694430) |

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 17/02/2026
Kabul Tarihi : 05/05/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 17/02/2026
Accepted : 05/05/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Bilgiç, Osman. "Karşılıklı Bağımlılık ve Kırılganlık Arasında Kalan Kalkınma Yolu Projesi: Türkiye Örneği". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 73-91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694430>

Citation: Bilgiç, Osman. "The Development Road Project At The Intersection Of Interdependence And Vulnerability: The Case Of Türkiye". *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 73-91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694430>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [İntihal.net](https://www.intihal.net) - [Turnitin](https://www.turnitin.com)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [İntihal.net](https://www.intihal.net) - [Turnitin](https://www.turnitin.com)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. [Osman BİLGİÇ](https://www.osmanbilgic.com)

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cited in the bibliography. [Osman BİLGİÇ](https://www.osmanbilgic.com)

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksad.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayımlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY- 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY- 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Öz

Küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin artan karşılıklı bağımlılık koşulları altında ulaştırma koridorlarının neden giderek ekonomi güvenliğini ve güvenlikleştirme tartışmalarının merkezine yerleştiğini bu çalışma kapsamında incelenmektedir. Küresel üretim ve dağıtım ağlarının belirli güzergâhlar üzerinde yoğunlaşması, ticaretin sürekliliğini bu koridorlara bağımlı hâle getirirken, devletler açısından yeni kırılabilirlik ve risk alanları üretmektedir. Bu çerçevede makale, Kalkınma Yolu Projesini yalnızca ticareti kolaylaştıran teknik altyapılar olarak değil, karşılıklı bağımlılığın yarattığı duyarlılık ve kırılabilirlikler nedeniyle stratejik güvenlik alanlarına dönüşen yapı olarak ele almaktadır. Çalışmada bu durum, Türkiye ile Irak ilişkileri perspektifinden ele alınmaktadır. Çalışma, ekonomi güvenliğini, karmaşık karşılıklı bağımlılık ve güvenlikleştirme literatürlerini bir araya getiren kavramsal bir analiz sunmakta ve bu çerçeveyi Kalkınma Yolu Projesi örneği üzerinden somutlaştırmaktadır. Türkiye ve Irak arasında planlanan bu çok modlu ulaştırma koridoru, ticaret hacmini artırma ve lojistik süreleri kısaltma hedeflerinin ötesinde, güvenlik, siyasal istikrar ve jeopolitik rekabet dinamikleriyle doğrudan bağlantılıdır. Projenin işleyişi, Irak'ın iç siyasal dengeleri, Bağdat–Erbil ilişkileri, devlet-dışı silahlı aktörlerin varlığı ve rakip bölgesel koridor girişimi tarafından şekillenmektedir. Makale, Kalkınma Yolu Projesi'nin ekonomik kalkınma söylemiyle meşrulaştırılmakla birlikte, fiiliyatta devletlerin ekonomi güvenliği stratejilerinin bir parçası hâline geldiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, ulaştırma koridorlarının çağdaş uluslararası ilişkilerde refah ve güvenlik politikalarının kesiştiği hibrit alanlar olarak yeniden konumlandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Yolu Projesi, Ulaştırma Koridoru, Ekonomik Güvenlik, Güvenlikleştirme, Karmaşık Karşılıklı Bağımlılık

Abstract

This study examines why transportation corridors have increasingly become central to debates on economic security and securitization under conditions of growing interdependence in global trade and supply chains. The concentration of global production and distribution networks along specific routes renders the continuity of trade dependent on these corridors, while simultaneously generating new areas of vulnerability and risk for states. In this context, the article approaches the Development Road Project not merely as a technical infrastructure facilitating trade, but as an entity that has evolved into a strategic domain of security due to the sensitivities and vulnerabilities produced by interdependence. This issue is examined from the perspective of Türkiye–Iraq relations. The study presents a conceptual analysis that brings together the literature on economic security, complex interdependence, and securitization, and illustrates this framework through the case of the Development Road Project. This planned multimodal transportation corridor between Türkiye and Iraq is directly linked not only to the objectives of increasing trade volume and reducing logistics times, but also to the dynamics of security, political stability, and geopolitical competition. The functioning of the project is shaped by Iraq's internal political balances, relations between Baghdad and Erbil, the presence of non-state armed actors, and competing regional corridor initiatives. The article demonstrates that while the Development Road Project is legitimized through a discourse of economic development, in practice it has become an integral component of states' economic security strategies. This finding indicates that transportation corridors are being reconfigured as hybrid spaces where welfare and security policies intersect in contemporary international relations..

Keywords: Development Road Project, Transportation Corridor, Economic Security, Securitization, Complex Interdependence

GİRİŞ

Yerel, bölgesel ve uluslararası kapsamda yapılandırılan ulaştırma koridorları, ülkelerin üretim ve ticaret sistemlerini birbirine bağlayan temel altyapısal mekanizmalar olarak değerlendirilmektedir. Bu koridorlar, farklı taşıma modlarını entegre ederek ticaret akışlarının sürekliliğini sağlamayı; taşıma sürelerini ve maliyetleri optimize etmeyi ve hem bölgesel hem de küresel ölçekte ekonomik etkileşimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle ulaştırma koridorları, yalnızca ekonomik verimliliği artıran teknik yapılar olmayıp, küresel ticaretin işleyişini şekillendiren yapısal düzenlemeler açısından da kritik bir işlev üstlenmektedir. Bununla birlikte, ulaştırma koridorlarının inşası ve bu koridorların etkin biçimde işletilmesi, yalnızca coğrafi koşullara değil, aynı zamanda ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin niteliğine de bağlı olmaktadır (Özdemir & Çökerdenoğlu. 2024, s.86). Bu çerçevede ulaştırma koridorlarının sunduğu ekonomik avantajlar, küresel üretim ve dağıtım sistemlerinde ortaya çıkan yapısal kırılmalıklar bağlamında yeniden değerlendirilmeyi gerektirmektedir.

Küresel üretim ve dağıtım sistemlerinin derinleşmesi, uluslararası ticaretin daha geniş coğrafyalara yayılmasına olanak sağlarken, tedarik zincirlerini aynı zamanda daha kırılmalı bir yapıya sürüklemiştir. Özellikle dünya ticaretinin büyük ölçüde denizyolu taşımacılığına bağımlı olması, belirli limanlar ve güzergâhlar üzerinde yoğunlaşan yük akışlarının sistemik risk üretmesine yol açmaktadır (Zeybek, 2019, s.136). Bu kırılmalılık, küresel ticaretin belirli stratejik geçiş noktalarında yoğunlaşmasına bağımlı olarak daha görünür ve somut hale gelmektedir. Ayrıca, bu noktaların tedarik zincirlerinin sürekliliği açısından kritik birer düğüm haline gelmesine yol açmaktadır.

Yapısal bağımlılığın yarattığı kırılmalılık, küresel ticaret sisteminde belirli stratejik geçiş noktalarının taşıdığı önemi daha görünür hale getirmiştir. Asya ile Avrupa arasındaki ticarete temel denizyolu bağlantısı konumunda bulunan Süveyş Kanalı, küresel yük ve konteyner taşımacılığında sahip olduğu merkezi rol nedeniyle, tedarik zincirlerinin sürekliliği açısından kritik bir dar boğaz niteliği taşımaktadır. Ancak kanalın bu stratejik konumu, aynı zamanda güvenlik tehditleri, yoğunluk, yüksek geçiş maliyetleri ve fiziksel kesintiler karşısında küresel ticareti kırılmalı hale getiren bir unsur olarak da öne çıkmaktadır. Nitekim 2021 yılında Süveyş Kanalı'nda yaşanan kesinti, tek bir ulaştırma koridorunda meydana gelen aksamanın küresel tedarik zincirlerini eş zamanlı olarak etkileyebildiğini ve denizyoluna aşırı bağımlılığın sistemik riskler ürettiğini açık biçimde ortaya koymuştur (Yu & Xiao. 2025, s.112-114). Bu durum, ulaştırma koridorlarının ekonomik işlevlerinin yanı sıra kırılmalılık üretme kapasitesini de ortaya koymaktadır.

Ulaştırma koridorları, ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra, ticaret hacminin genişlemesine de katkı sunan altyapısal düzenlemeler olarak değerlendirilmektedir. Koridorların sağladığı erişilebilirlik ve taşıma kapasitesi artışı, üretim ve pazarlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek bölgesel ve uluslararası ticaretin genişlemesine zemin hazırlamaktadır. Ancak ticaret hacmindeki bu artış, ulaştırma ağlarına olan bağımlılığın derinleştirilerek ekonomik performansı giderek daha fazla belirli koridorlara bağlamaktadır. Bu durum, ticari kazanımlarla birlikte yeni kırılmalılık alanlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ulaştırma koridorları, ticaretin artışını destekleyen yapılar olmanın ötesinde, ekonomik büyüme ile risk yönetimi arasındaki dengenin kurulduğu stratejik alanlar olarak ele alınmaktadır (Quium, 2019, s.1-3). Bu noktada ulaştırma koridorlarının, ticaret artışı ve ekonomik performans üzerindeki etkilerinin ötesinde, devletlerin ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini, kırılmalılıkları ve riskleri yönetme kapasitesiyle doğrudan ilişkili bir ekonomi güvenliği meselesi olarak ele alınması gerekmektedir.

Güvenlik yalnızca askerî tehditlerle sınırlı olmamakla birlikte ekonomik alanın da meşru bir güvenlik sektörü olarak ele alınabileceği yaklaşımı mevcuttur. Bu yaklaşım Kopenhag Okulu'nun geliştirdiği sektörel güvenlik anlayışına dayanmaktadır. Bu çerçevede ekonomik sektör; ticaret, üretim, finans ve kaynaklara erişim gibi ekonomik ilişkileri kapsamakta ve bu alanlarda ortaya çıkan kırılmalılıklar, devletler açısından güvenlik tehdidi olarak inşa edilebilmektedir. Güvenikleştirme teorisine göre, ekonomik ilişkilerde yaşanan kesintiler veya riskler, siyasi aktörler tarafından varoluşsal tehditler olarak sunulduğunda, bu alan olağan politika

süreçlerinin dışına taşınabilmekte ve olağanüstü tedbirler meşrulaştırılabilmektedir. Bu yaklaşım, ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini ve istikrarını, güvenlik tartışmalarının merkezine yerleştirmekte ve ekonomi güvenliğinin teorik temelini oluşturmaktadır (Baysal & Lülecı. 2015, s.66-76).

Bu çalışma, küresel tedarik zincirlerinde artan kırılganlıklar bağlamında ulaştırma koridorlarının nasıl ekonomi güvenliği meselesi hâline geldiğini kavramsal düzeyde analiz etmektedir. Kalkınma Yolu Projesi, yalnızca ticareti kolaylaştıran bir ulaştırma altyapısı olarak değil, Türkiye'nin artan karşılıklı bağımlılık koşulları altında ekonomi güvenliğini doğrudan etkileyen stratejik bir koridor olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın temel araştırma sorusu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'nin ekonomi güvenliğini hangi alanlarda güçlendirdiği ve hangi yeni kırılganlıkları ürettiğidir. Makalenin temel argümanı, Kalkınma Yolu Projesi'nin ticaret ve transit sürekliliğini destekleyerek Türkiye'nin ekonomik güvenliğini tahkim ettiği, buna karşılık Irak merkezli siyasal ve güvenlik riskleri çerçevesinde karmaşık karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin asimetrik bir yapı ürettiği ileri sürülmektedir. Ulaştırma koridorlarının ekonomik entegrasyon ve karşılıklı bağımlılık süreçleri üzerinden hem fırsatlar hem de kırılganlıklar üreten yapılar olduğu varsayımından hareketle, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında artan ekonomik entegrasyonun Türkiye açısından ekonomik fırsatlar yaratmakla birlikte yapısal kırılganlıkları da artırdığı; proje kapsamında geliştirilen lojistik kapasitenin ekonomik büyümeyi desteklerken dışa bağımlılığı derinleştirdiği; ayrıca kurumsal kapasite ve yönetim zafiyetlerinin projenin ekonomi güvenliği risklerini artıran temel faktörler arasında yer aldığı ileri sürülmektedir. Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle ekonomi güvenliği, karmaşık karşılıklı bağımlılık ve güvenikleştirme literatürlerini bir araya getirerek, ulaştırma koridorlarının Türkiye'nin ekonomik güvenliği bağlamında nasıl stratejik güvenlik alanlarına dönüştüğünü ortaya koymaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI

Bu bölüm, Kalkınma Yolu Projesi'ni ele alan mevcut literatürü Türkiye'nin ekonomik güvenliği perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut çalışmalar, projeyi ağırlıklı olarak ticaret hacminin artırılması, lojistik kapasitenin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik entegrasyon bağlamında ele almaktadır. Bu çerçevede literatürde ekonomik fırsatlar ön plana çıkarken, projenin Türkiye açısından doğurabileceği risk ve kırılganlık boyutları sınırlı biçimde ele alınmaktadır. Bu literatür taraması, söz konusu çalışmaların ortak eğilimlerini ortaya koyarken, Türkiye'nin ekonomik güvenliği perspektifinin literatürdeki konumunu daha analitik bir çerçevede değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Aykan (2024), Kalkınma Yolu'nu Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki coğrafi konumunu ekonomik avantaja dönüştürme kapasitesi bağlamında ele almakta ve projeyi mevcut doğu-batı güzergâhlarını tamamlayan kuzey-güney eksenli bir alternatif olarak konumlandırmaktadır. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak demiryolu ve karayolu altyapısının, ticaret sürelerini kısaltma ve lojistik maliyetleri azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede proje, Türkiye'nin yalnızca bir geçiş ülkesi olmadığı, ayrıca lojistik ve dağıtım merkezi olarak konumlanmasına katkı sağlayabilecek bir ekonomik araç olarak değerlendirilmektedir. Projenin Körfez ülkeleri ile Avrupa arasında yeni bir ticaret hattı oluşturmasının, Türkiye'nin ihracat pazarlarına erişimini çeşitlendirebileceğini ve ticaret hacmini artırdığını vurgulamaktadır. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü destekleyen bir unsur olarak literatürde öne çıkmaktadır. Bu çerçevede söz konusu çalışma, Kalkınma Yolu Projesi'ni ağırlıklı olarak ekonomik fırsatlar ve lojistik avantajlar üzerinden değerlendirmektedir. Bununla birlikte, artan karşılıklı bağımlılık koşullarında ortaya çıkan yapısal kırılganlıklar ile projenin Türkiye açısından ekonomi güvenliği boyutu analitik olarak yeterince tartışılmamaktadır.

Baz (2024), Kalkınma Yolu'nu denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığını entegre eden intermodal bir ulaştırma koridoru olarak tanımlamakta ve bu yapının Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirebileceğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede proje, Türkiye'nin

Asya–Avrupa ticaret hattında daha etkin bir transit ülke hâline gelmesini destekleyen bir ekonomik altyapı yatırımı olarak ele alınmaktadır. Ulaştırma maliyetlerinin ve taşıma sürelerinin uluslararası ticaret üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek, Kalkınma Yolu'nun bu maliyetleri düşürme potansiyeline sahip olduğunu belirtmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, yüklerin daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle pazarlara ulaştırılmasının mümkün olacağı, bunun da Türkiye'nin dış ticaret hacmini ve rekabet gücünü artırabileceği ifade edilmektedir. Lojistik sektörünün gelişmesini destekleyerek dış ticaretin artmasına ve taşımacılık ile hizmet sektörlerinde yeni ekonomik faaliyet alanlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabileceği belirtilmektedir. Bu yönüyle Kalkınma Yolu, yalnızca ticaret hacmini artıran bir ulaşım koridoru olmamakla birlikte, ayrıca Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşümü destekleyebilecek bir kalkınma girişimi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışma, projenin ekonomik verimlilik ve lojistik kapasite üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Ancak bu süreçte artan karşılıklı bağımlılığın yaratabileceği yapısal kırılmalıklar ve ekonomi güvenliği riskleri analitik olarak yeterince ele alınmamaktadır.

Kurt (2024), Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki coğrafi konumunu ekonomik avantaja dönüştürme çabasının bir parçası olarak ele almakta ve projeyi artan uluslararası ticaret hacmi karşısında lojistik altyapının güçlendirilmesine yönelik bir politika tercihi olarak konumlandırmaktadır. Denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığını bütünleştiren bu yapının, Türkiye'nin uluslararası ticarete rekabet gücünü artırabileceği ve transit ülke rolünü güçlendirebileceği belirtilmektedir. Proje kapsamında planlanan demiryolu hatları ve lojistik merkezlerin, taşımacılık ve hizmet sektörlerinde yeni ekonomik faaliyet alanları yaratma potansiyeline sahip olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca Kalkınma Yolu'nun, Türkiye ile Irak başta olmak üzere bölge ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini derinleştirerek bölgesel ekonomik entegrasyonu destekleyen bir araç niteliği taşıdığı ifade edilmektedir. Bu çalışma ile ortaya konulan analiz, projenin ekonomik ve lojistik performansı üzerindeki etkilerini ön plana çıkarırken, artan karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin doğurabileceği yapısal kırılmalıklar ve ekonomi güvenliği boyutunu ikincil planda bırakmaktadır.

Orhan ve Oflaz (2024), Kalkınma Yolu Projesinin, Türkiye için alternatif bir ticaret güzergâhı oluşturma potansiyeline sahip revizyonist bir girişim olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşımda proje, mevcut küresel ticaret yollarına bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye'nin ticari konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir ekonomik hamle olarak kavramsallaştırılmaktadır. Kalkınma Yolu'nun Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanan çok modlu bir ulaşım hattı olarak tasarlanmasının, ticaret sürelerini kısaltabileceğini ve lojistik maliyetleri düşürebileceğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede Türkiye, küresel ticaretin Doğu–Batı ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde, önemli bir geçiş ve dağıtım merkezi olma potansiyeline sahip bir aktör olarak konumlandırılmaktadır. Özellikle Türk firmalarının altyapı yatırımları, lojistik ve sanayi alanlarında daha etkin rol üstlenebileceğini ve bu durumun Türkiye ekonomisinde çarpan etkisi yaratabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, ticari bir koridor üzerinden kurulan karşılıklı bağımlılığın yalnızca ekonomik sonuçlar doğurmayacağını, bunun yanında bölge aktörleri arasında bir kader birliği yaratarak barışı inşa edeceğini belirtmektedir. Bu kapsamda çalışma, karşılıklı bağımlılığı iş birliği ve barış üretici bir mekanizma olarak ele almakta olup, bu ilişkilerin üretebileceği asimetrik kırılmalıklar ve güvenlik risklerini analitik olarak yeterince tartışmamaktadır.

Öztürk (2024), Kalkınma Yolu'nun Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan çok modlu bir altyapı projesi olduğunu vurgulamakta ve bu yapının Türkiye'nin küresel ticaret ağları içindeki rolünü yeniden tanımlama potansiyeline sahip olduğunu ifade etmektedir. Projenin Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmenin yanı sıra, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile olan ticari etkileşimleri de güçlendirebileceğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede Kalkınma Yolu, Türkiye'nin Orta Doğu, Asya ve Avrupa arasında bir ekonomik köprü işlevi görmesini destekleyen bir altyapı yatırımı olarak ele alınmaktadır. Proje kapsamında öngörülen demiryolu, karayolu ve liman yatırımlarının, lojistik sektöründe uzmanlaşmayı teşvik edebileceğini ve ticaretle bağlantılı ekonomik faaliyet alanlarını genişletebileceğini ifade etmektedir. Bu durum, Kalkınma Yolu'nun Türkiye açısından yalnızca dış ticareti artıran bir hat değil, aynı zamanda lojistik temelli bir ekonomik büyüme potansiyeli taşıyan bir kalkınma aracı olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. Ortaya konulan

bu çalışma, Kalkınma Yolu'nun ekonomik büyüme ve lojistik temelli dönüşüm potansiyelini ön plana çıkarmaktadır. Çalışmada artan karşılıklı bağımlılığın üretebileceği yapısal kırılganlıklar ve ekonomi güvenliği boyutu analitik olarak yeterince ele alınmamaktadır.

Yıldız (2024), ulaştırma altyapıları ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi merkeze alarak, Kalkınma Yolu'nun Türkiye açısından yalnızca bir transit güzergâh olmanın ötesinde ekonomik kapasiteyi artırmaya yönelik stratejik bir araç olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşımda proje, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki bağlantı rolünü pekiştiren ve ticaret akışlarını yeniden yönlendirme potansiyeline sahip bir ekonomik hamle olarak ele alınmaktadır. Projenin Türkiye–Irak ekonomik ilişkilerini derinleştirebileceğini ve Türkiye'nin Orta Doğu ile Avrupa arasındaki ticari bağlarını güçlendirebileceğini ileri sürmektedir. Bu çerçevede Kalkınma Yolu, uluslararası ticaret hacmini artırmaya yönelik bir girişim olmanın yanı sıra, Türkiye'nin bölgesel ekonomik etki alanını genişletebilecek bir mekanizma olarak ele alınmaktadır. Söz konusu çalışma, Kalkınma Yolu'nun ekonomik kapasiteyi artırma ve bölgesel etki alanını genişletme potansiyelini vurgulamaktadır. Ancak bu bağımlılık ilişkilerinin yol açabileceği riskler analitik olarak yeterince temellendirilmemektedir.

Erdoğan (2025), Kalkınma Yolu Projesi'nin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, çevresel ve hukuki boyutlarıyla inceleyerek çok boyutlu bir analiz sunmaktadır. Çalışmada proje, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırma, yeni lojistik merkezler oluşturma ve bölgesel entegrasyonu güçlendirme potansiyeli taşıyan stratejik bir ulaştırma koridoru olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte finansman yapısı, güvenlik riskleri, bölgesel rekabet ve altyapı uyumsuzlukları gibi unsurların projenin uygulanabilirliği açısından önemli zorluklar oluşturduğu belirtilmektedir. Bu yönüyle Kalkınma Yolu, uluslararası ticaret, ulaştırma diplomasisi ve bölgesel istikrar bağlamında fırsatlar ve riskleri birlikte barındıran çok boyutlu bir girişim olarak ele alınmaktadır. Çalışma, Kalkınma Yolu Projesi'ni çok boyutlu bir analizle ele alarak literatüre önemli bir katkı sunmaktadır. Ancak bu çok katmanlı yapının karşılıklı bağımlılık ilişkileri üzerinden nasıl kırılganlıklar ürettiğini ve ekonomi güvenliği boyutuna nasıl yansıdığını sistematik bir biçimde irdelememektedir.

Ali (2026), Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın ekonomik çeşitlenmesini ve Türkiye ile bölgesel entegrasyonunu destekleyebilecek kapsamlı bir ulaştırma ve lojistik girişimi olarak değerlendirmekte, projenin uygulanabilirliğinin kurumsal kapasite, yönetim yapısı ve politika koordinasyonu açısından ciddi sınırlılıklarla karşı karşıya olduğunu vurgulamaktadır. Çalışmada, merkezi karar alma yapısı, bütçesel gecikmeler, yolsuzluk riski ve güvenlik sorunları gibi faktörlerin projenin etkinliğini zayıflattığı ifade edilmekte, bölgesel rekabet, finansman yetersizlikleri ve uluslararası iş birliği eksikliğinin de projenin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda Kalkınma Yolu, güçlü bir ekonomik potansiyel barındırmasına rağmen kurumsal reformlar ve bölgesel iş birliği mekanizmaları olmaksızın dönüşüm yaratma kapasitesi sınırlı bir girişim olarak değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen çalışma bağlamında, Kalkınma Yolu Projesi'nin kurumsal kapasite ve yönetim zafiyetleri bağlamında karşı karşıya olduğu yapısal sorunları ortaya koymaktadır. Bu yapının ekonomi güvenliği ve bağımlılık ilişkileri üzerinden ürettiği kırılganlıkları bütüncül bir analiz çerçevesine yerleştirmemektedir.

Literatürdeki çalışmalar genel olarak ekonomik fırsatlar ve lojistik kapasite üzerinde yoğunlaşmakta ve bu yönüyle birbirleriyle örtüşen bir yaklaşım sergilemektedir. Bu doğrultuda mevcut literatür, Kalkınma Yolu Projesi'ni ekonomik fırsatlar, lojistik kapasite, bölgesel entegrasyon ve kurumsal yapılar çerçevesinde çok boyutlu biçimde ele almakta; çalışmaların büyük ölçüde ekonomik verimlilik ve ticaret artışı ekseninde yoğunlaştığı, buna karşılık karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin ürettiği yapısal kırılganlıklar ile ekonomi güvenliği boyutunun bütüncül ve sistematik bir analiz çerçevesine yeterince yerleştirilmediği anlaşılmaktadır. Bu sınırlılık, ulaştırma koridorlarının ekonomik kazanımlar ile stratejik riskleri eş zamanlı olarak üreten hibrit yapılar olarak değerlendirilmesini sınırlandırmakta ve literatürde belirgin bir analitik boşluğa işaret etmektedir. Söz konusu analitik boşluk, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'nin ekonomik güvenliği üzerindeki etkilerinin hangi mekanizmalar üzerinden şekillendiği ve bu sürecin ne tür

kırılganlıklar ürettiği sorusunu ortaya çıkarmakta ve çalışmanın temel araştırma sorusunu doğrudan beslemektedir. Bu çerçevede geliştirilen hipotezler, ekonomik entegrasyon süreçlerinin Türkiye açısından hem fırsatlar hem de bağımlılık temelli kırılganlıklar ürettiği varsayımına dayanmaktadır.

KÜRESEL KARŞILIKLI BAĞIMLILIK ÇAĞINDA EKONOMİ GÜVENLİĞİ VE KIRILGANLIK

Soğuk Savaş süreci içerisinde, özellikle nükleer çağın yarattığı koşullar altında, güvenlik anlayışı klasik realizmin doğrudan askerî tehdit ve çatışma merkezli yaklaşımının ötesine taşınarak daha yapısal bir nitelik kazanmıştır. Kenneth Waltz'un yapısal realizm çerçevesinde geliştirdiği bu yaklaşımda güvenlik, belirli aktörlerin niyetlerinden ziyade uluslararası sistemin yapısı ve istikrarı üzerinden ele alınmıştır. Bu bağlamda güvenlik, tekil kriz ve karar anlarına indirgenmeyen; sistemin sürekliliğini sağlayan uyum ve denge mekanizmalarıyla ilişkilendirilen bir sorun alanı hâline gelmiştir. Nükleer çağın ortaya çıkardığı karşılıklı yok oluş ihtimali, iç ve dış güvenlik arasındaki ayrımı giderek belirsizleştirirken, güvenliği yalnızca dış tehditlere karşı askerî caydırıcılık meselesi olmaktan çıkararak devletlerin sistemsel uyum kapasitesiyle bağlantılı bir olguya dönüştürmüştür. Böylece güvenlik, Soğuk Savaş'ın kendi dinamikleri içerisinde, çatışmanın kendisinden çok uluslararası sistemin istikrarını koruma problemine odaklanan yapısal bir çerçeve içinde yeniden tanımlanmıştır (Guilhot, 2017, s.220-240).

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte, güvenlik çalışmalarında uzun süre baskın olan askerî tehdit ve güç kullanımı merkezli yaklaşımın analitik kapasitesi yetersiz kalmaya başlamıştır. İki kutuplu sistemin ortadan kalkması, güvenliğin yalnızca savaş ve doğrudan çatışma olasılıkları üzerinden tanımlanmasını kısıtlayıcı bir hale getirmiştir. Güvenlik sorunlarının daha karmaşık ve dolaylı süreçler aracılığıyla ortaya çıktığı bir döneme girilmiştir. Bu dönüşüm, güvenliği yalnızca istisnai kriz anlarına indirgemeyen; aksine devletlerin karşı karşıya kaldığı yapısal baskılar, politika alanlarının daralması ve uzun vadeli istikrar sorunları üzerinden ele alan bir perspektifi ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede güvenlik, belirli aktörlerden kaynaklanan doğrudan tehditlerden ziyade, devletlerin değişen uluslararası ortamda otonomisini sınırlayan ve karar alma süreçlerini etkileyen geniş ölçekli dinamiklerle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik, askerî araçların ötesine geçen, sistemik süreklilik ve ekonomik sürdürülebilirlik sorunlarını da içeren daha kapsayıcı ve dinamik bir analiz alanına evrilmiştir (Kirshner, 2011, s.64-70).

Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik çalışmaları, güvenliği yalnızca askerî tehditlerle sınırlayan geleneksel yaklaşımlar ile kavramın sektörel kapsamını genişletmeyi amaçlayan yaklaşımlar arasındaki teorik tartışmalar etrafında yeniden şekillenmiştir. Kavramın aşırı genişletilmesinin disipliner tutarlılığı zedeleyeceği yönündeki eleştirilere karşı geliştirilen yapısalcı güvenlik çerçevesi, güvenliği nesnel bir tehditten ziyade bir "söz eylemi" olarak ele almakta ve güvenliği, herhangi bir sektördeki bir referans nesnesine yönelik varoluşsal tehdidin inşa edilmesi ve bu tehdide karşı olağanüstü tedbirlerin meşrulaştırılması süreci olarak tanımlamaktadır. Güvenliğin bu biçimde, içerikten bağımsız ancak aciliyet ve beka mantığına dayalı olarak kavramsallaştırılması, kavramın askerî olmayan alanlara uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle ekonomi güvenliği analizlerinde, piyasa işleyişine içkin rekabet ve belirsizlik ile ulusal veya küresel ölçekte yapısal krizlerin yarattığı varoluşsal tehditlerin ayrıştırılmasında işlevsel bir analitik zemin sunmaktadır (Buzan, 1997, s.6-23). Güvenliğin askerî olmayan alanlara bu şekilde uygulanabilir hâle gelmesi, ekonomik ilişkilerin de güvenlik perspektifiyle ele alınmasının önünü açmaktadır.

Ekonomi güvenliği, devletlerin yalnızca ekonomik kapasiteyi artırmaya yönelik politikalarıyla değil, artan karşılıklı ilişkilerin ürettiği kırılganlıkları yönetebilme becerileriyle de yakından ilişkilidir. Küresel üretim ve ticaret ağlarının derinleşmesi, devletleri çok sayıda dış aktör, tedarikçi ve güzergâha bağımlı hâle getirirken, bu bağımlılık ilişkileri ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini potansiyel risklere açık bir yapıya dönüştürmektedir. Bu çerçevede devletler, ekonomi güvenliğini sağlama amacıyla ticaret ve yatırım akışlarını yönlendirme, arz güvenliğini güvence altına alma ve kritik kaynaklara erişimi sürdürülebilir kılma yönünde çeşitli

politika araçlarına başvurmaktadır. Söz konusu araçlar, ekonomik çıktılar üzerinde etkili olmanın yanı sıra devletler arasındaki güç ilişkilerinin ve etkileşim biçimlerinin şekillenmesinde de belirleyici olmaktadır. Ekonomik üretkenlik ve rekabet kapasitesi, bu bağlamda yalnızca refah artışının değil, uluslararası alanda etkinlik ve otonomi düzeyinin de temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Bu nedenle ekonomi güvenliği politikaları, ticari açıklık ile kırılganlıkların sınırlandırılması arasında bir denge kurma arayışı üzerinden şekillenmektedir. Ayrıca gıda, enerji ve stratejik hammaddelere erişim, ticari ilişkiler çerçevesinde yönetilmesi gereken kritik alanlar olarak öne çıkmaktadır (Cable, 1995, s.306–316). Bu çerçevede ekonomi güvenliği, kırılganlıkların yönetimi ve bağımlılık ilişkilerinin kontrolü üzerinden ele alındığında, mali sürdürülebilirlik ve kamu finansmanının devletlerin stratejik hareket alanı üzerindeki etkisine odaklanan yaklaşımlarla da örtüşmektedir.

Devlet-merkezli bir perspektiften bakıldığında ekonomi güvenliği, yalnızca mevcut refah düzeyine indirgenmeyen, ulusal güvenlik, uluslararası konum ve iç toplumsal istikrarla bütünleşik bir kapasite olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede ekonomi güvenliğini tehdit eden başlıca yapısal riskler, cari bütçe açıkları ve görünür kamu borç stokunun ötesinde, bilanço dışında biriken ve uzun vadede finanse edilmesi gereken yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır. Mali disiplinin ve mali sürdürülebilirliğin zayıflaması, devletleri sermaye finansmanı ve enerji tedariki gibi stratejik alanlarda dış kaynaklara daha bağımlı hâle getirerek, dış politika tercihleri ve stratejik karar alma süreçlerinde hareket alanını daraltan bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Ayrıca zorunlu harcama kalemlerinin bütçe içerisindeki payının genişlemesi, savunma ve altyapı yatırımları gibi temel kamu fonksiyonlarına ayrılabilir kaynakları sınırlandırmaktadır. Bu durum, devletlerin uluslararası alandaki güç konumlarını ve nüfuzlarını sürdürebilme kapasitesini zayıflatan bir ekonomi güvenliği kırılganlığına dönüşmektedir. Bu yaklaşım, küresel ölçekte etkinlik ve otonomi iddiası taşıyan devletlerin ekonomi güvenliğini mali sürdürülebilirlik temelinde ele alma eğilimini yansıtmaktadır (Walker, 2011, s.2–12). Devlet düzeyindeki bu makroekonomik ve sistemsal yaklaşımın ötesinde, kavramın toplumsal tabandaki yansıması, bireylerin istikrar algısı üzerinden şekillenmektedir.

Toplumsal ve bireysel düzeyde güvenlik algıları, mutlak refah seviyesinden ziyade, ekonomik koşulların istikrarı ve geleceğe ilişkin öngörülebilirlik üzerinden kurulmaktadır. Bu çerçevede ekonomi güvenliği; düzenli gelir, istihdam sürekliliği ve ekonomik dalgalanmalara karşı korunma hissi üzerinden kavramsallaştırılmakta, bu unsurların zayıflaması ekonomik güvensizliğin temel kaynağı olarak ele alınmaktadır. Ekonomik güvensizlik, geçici kriz anlarına özgü bir durumdan çok, enflasyon, işsizlik ve gelir istikrarsızlığı gibi yapısal koşulların süreklilik kazanmasıyla ortaya çıkan kalıcı bir kırılganlık hâlini ifade etmektedir. Dolayısıyla ekonomi güvenliği, bireylerin mevcut maddi durumundan ziyade, benzer ekonomik koşulların gelecekte de sürdürülebileceğine dair beklentilerle şekillenmektedir. Bu bağlamda, ekonomi güvenliği algısının kişi başına düşen millî gelir düzeyiyle ilişkili olduğu, daha yüksek gelir seviyelerine sahip ve istikrarlı büyüme performansı gösteren toplumlarda bu algının daha yaygın biçimde içselleştirildiği görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu ilişkinin büyüklükten çok süreklilik ve istikrar üzerinden kurulduğu, dalgalı ve kırılgan ekonomik yapılarda ise yüksek gelir düzeylerinin dahi kalıcı bir ekonomi güvenliği hissi üretmekte yetersiz kaldığı vurgulanmaktadır. Bu yönüyle ekonomi güvenliği, Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) artışının tek başına sağladığı bir çıktıdan ziyade, istikrarlı ve öngörülebilir ekonomik koşulların uzun vadede toplumsal algılara yansıması olarak ele alınmaktadır (Inglehart & Abramson. 1994, s.336–347). Ekonomik güvenliğin devlet ve toplum düzeylerinde mali kapasite ile istikrar algısı üzerinden ele alınması, bu alanın tekil politika tercihlerinden ziyade devletler arası ilişki biçimleri içinde şekillendiğini göstermektedir. Küresel üretim ve ticaret ağlarının derinleştiği bir ortamda ekonomi güvenliğine yönelik kırılganlıklar, büyük ölçüde karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin niteliği üzerinden ortaya çıkmaktadır.

Karmaşık karşılıklı bağımlılık yaklaşımı, devletler arasındaki ilişkilerin yalnızca askerî güç ve doğrudan çatışma ihtimali üzerinden değil, çoklu etkileşim kanalları ve farklı politika alanlarının eşzamanlı işleyişi üzerinden şekillendiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede bağımlılık ilişkileri, devletlerin birbirlerinden kopmasının yüksek maliyetler doğurduğu bir

yapıya işaret ederken, bu ilişkilerin taraflar üzerinde yarattığı etkiler simetrik olmamaktadır. Ekonomik ve toplumsal etkileşimlerin yoğunlaştığı alanlarda devletler kısa vadede dışsal gelişmelere karşı duyarlılık sergilemekte, yani diğer aktörlerin eylemlerinden hızla etkilenebilmektedir. Bununla birlikte asıl belirleyici unsur, bu etkileşimlerin uzun vadede ne ölçüde kırılabilirlik ürettiğidir. Kırılabilirlik, bir devletin bu bağımlılık ilişkisini sonlandırma veya yeniden yapılandırma kapasitesinin maliyetiyle ilgilidir ve alternatiflere erişim düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle bu ilişkiler otomatik olarak iş birliği veya güvenlik üretmemekte, aksine yapının niteliği ve asimetrisi devletlerin hangi koşullarda avantaj ya da dezavantaj elde edeceğini belirlemektedir. Bilgi, ticaret ve finans akışlarının derinleştiği bir ortamda daha az kırılabilir olan aktörler bu yapıyı kendi lehlerine yönlendirebilme kapasitesine sahip olurken, daha kırılabilir aktörler artan uyum maliyetleriyle karşı karşıya kalmaktadır (Keohane & Nye. 1998, s.83-94). Karşılıklı bağımlılığın yarattığı bu asimetrik kırılabilirlikler, ekonomik etkileşimlerin devletler açısından stratejik bir güvenlik meselesine dönüşmesine zemin hazırlamaktadır.

Bağımlılık yapısının yarattığı asimetrik kırılabilirlikler, ekonomik etkileşimleri devletler açısından salt bir refah meselesi olmaktan çıkararak yönetilmesi gereken stratejik bir güvenlik alanına dönüştürmektedir. Bu kapsamda ekonomik ilişkiler, göreceli kazanç kaygıları ve olası kesinti riskleri nedeniyle devletler için kırılabilirlik üreten bir yapı arz etmektedir. Pazar erişimi, sermaye akışı ve teknoloji transferi gibi ticari unsurlar, ekonomik etkileşimlerin güvenlik boyutunu görünür kılan temel alanlar haline gelmiştir. Özellikle çift kullanımlı teknolojilerin yayılımı ve kritik sektörlerdeki dışa bağımlılık, ekonomik ilişkileri savunma kapasitesiyle doğrudan bağlantılı bir ekonomik devlet yönetimi alanına taşımaktadır. Bu çerçevede ekonomi güvenliği, devletlerin ekonomik araçları kullanarak diğer aktörlerin davranışlarını etkileme veya dışsal baskılara karşı direnç geliştirme kapasitesi üzerinden ele alınmaktadır (Mastanduno, 1999, s.288-313). Bu yaklaşım, ekonomik etkileşimlerin yalnızca stratejik riskler çerçevesinde değerlendirilmesiyle sınırlı kalmayıp, giderek güvenlik söylemi içerisinde yeniden tanımlanmasına ve güvenleştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik ve ekonomi disiplinleri arasındaki geleneksel ayrımlar ortadan kalkmış, devletlerin tehdit algıları askeri odaklı olmaktan çıkarak ekonomik kırılabilirlikleri de kapsayan hibrit bir yapıya bürünmüştür. Küresel tedarik zincirleri ve devletler arasındaki ekonomik karşılıklı bağımlılık durumu, artık ticari bir avantajdan ziyade yönetilmesi gereken potansiyel bir ulusal güvenlik riski ve zafiyet alanı olarak değerlendirilmektedir. Literatürde bu süreç ekonomi güvenliği kapsamında ele alınmaktadır (Oh, 2025, s.1-10). Bu teorik çerçeve, ulaştırma koridorlarının günümüzde neden salt ticari bir altyapı olarak değil, devletlerin egemenlik alanlarını tahkim ettikleri stratejik bir güvenlik unsuru olarak ele alındığını açıklamaktadır. Dolayısıyla koridorlar, ekonomik işlevlerinin ötesinde, kesintiye uğraması devletin bekasını tehdit eden güvenleştirilmiş alanlara dönüşmektedir.

Ekonomi güvenliği, karmaşık karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin yarattığı duyarlılık ve kırılabilirlikler üzerinden şekillenen, devletlerin ekonomik etkileşimleri stratejik bir güvenlik alanı olarak yeniden değerlendirmesine imkân tanıyan dinamik bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Bu yaklaşım, ekonomik ilişkilerin belirli mekânsal ve altyapısal düğüm noktalarında yoğunlaştığı alanların neden güvenleştirildiğini anlamayı mümkün kılmaktadır.

ULAŞTIRMA KORİDORLARININ GÜVENLEŞTİRİLMESİ

Ulaştırma koridorları, uluslararası üretim ve ticaret faaliyetlerinin mekânsal olarak örgütlenmesinde belirleyici bir altyapı işlevi üstlenmekte ve tedarik zincirlerinin işleyişiyle doğrudan ilişkili yapılar olarak ele alınmaktadır. Koridorların inşası ve geliştirilmesi, sınır aşan alanların entegrasyonunu kolaylaştırarak endüstriyel ve tedarik zincirlerinin esnekliğini artırmaktadır. Bu durum, tedarik ve dağıtım süreçlerinin sürekliliği üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle çok modlu ulaştırma koridorlarının, lojistik hizmet kalitesini yükselttiği, taşıma maliyetlerini azalttığı ve tedarik–dağıtım zincirinin genel etkinliğini artırdığı belirtilmektedir. Bu çerçevede ulaştırma koridorları, yalnızca taşımacılık altyapıları olarak değil, tedarik zincirlerinin performansı ve ekonomik dayanıklılık üzerinde etkili mekânsal düzenlemeler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca koridorların güzergâh seçimi, tasarımı ve yerleşim alanlarıyla

entegrasyonu, ekonomik faaliyetlerin belirli düğüm noktalarında yoğunlaşmasına yol açmakta olup bu yoğunlaşmanın tedarik zincirlerinin işleyişi ve sürekliliği üzerinde doğrudan etkiler yarattığı ifade edilmektedir (Lakhminarayana, vd. 2024, s.117-118). Tedarik zincirlerinin bu şekilde belirli koridorlara bağlanması, ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini mekânsal olarak yoğunlaşmış altyapılara bağımlı hâle getirmektedir.

Ulaştırma ve Kalkınma koridorları, üretim ve ticaret faaliyetlerinin belirli fiziksel güzergâhlar boyunca örgütlenmesini sağlayarak tedarik zincirlerini somut altyapılara bağlayan mekânsal düzenlemeler olarak ele alınmaktadır. Karayolu ve demiryolu gibi taşıma sistemleri ile liman ve lojistik merkezlerden oluşan bu altyapılar, tedarik ve dağıtım süreçlerinin belirli hatlar ve düğüm noktaları etrafında yoğunlaşmasına yol açmakta ve ekonomik faaliyetlerin işleyişini bu fiziksel ağlara bağımlı hâle getirmektedir. Büyük ölçekli altyapı yatırımlarının uzun vadeli niteliği, tedarik zinciri ilişkilerinin söz konusu güzergâhlar boyunca yerleşik ve kalıcı bir yapı kazanmasına neden olmaktadır. Bu durum, ekonomik faaliyetlerin sürekliliğinin belirli koridorlara bağlanmasını beraberinde getirmektedir (Hope & Cox. 2015, s.3-9). Ekonomik faaliyetlerin belirli koridorlara bağlanması, bu altyapıların korunmasını stratejik bir zorunluluk olarak gündeme getirmektedir.

Tedarik zincirlerinin fiziksel altyapılara bağımlı olması, bu ağların güvenliğini stratejik bir gereklilik hâline getirmektedir. Ham madde tedarikinden nihai tüketime kadar uzanan süreçte ürünlerin fiziksel hareketi ve bu hareketin gerçekleştiği taşıma sistemleri; terörizm, hırsızlık ve korsanlık gibi kasıtlı tehditlere karşı korunması gereken alanlar olarak tanımlanmaktadır. Tedarik zincirini oluşturan fiziksel mal akışı, yalnızca lojistik bir operasyonun parçası olmamakla birlikte dışsal suç unsurlarına ve sabotaj risklerine açık bir yapı arz etmektedir. Bu çerçevede güvenlik olgusu, kaza veya ihmâl sonucu ortaya çıkan riskleri tanımlayan emniyet kavramından teorik olarak ayrılmaktadır. Tedarik zinciri güvenliği, altyapı unsurlarını ve ürün akışını hedef alan kasıtlı ve kötü niyetli eylemlerin önlenmesine odaklanan stratejik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu koruma çabası, sadece lojistik bir önlem değil, tedarik ağının bütünlüğünü ve ticari sürekliliği sağlamaya yönelik temel bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir (Williams, vd. 2008, s.254-259). Bu güvenlik ihtiyacı, tedarik zincirlerinin ötesinde, onları taşıyan ulaştırma koridorlarının da stratejik birer güvenlik alanı olarak ele alınmasını beraberinde getirmektedir.

Ulaştırma koridorları, teknik taşımacılık hatlarının ötesinde, devletlerin bölgesel etki alanlarını yapılandırdığı, egemenlik anlayışlarını mekânsal düzlemde somutlaştırdığı ve siyasal ilişkilerini altyapı üzerinden kurduğu stratejik araçlar olarak ele alınmaktadır. Sınır aşan koridorların tasarımı ve işletilmesi, yalnızca ekonomik rasyonaliteye değil, güvenlik kaygılarına, denetim kapasitesine ve komşu aktörlerle kurulan siyasal ilişkilere de bağlı olmaktadır. Mesafeyi aşma ve mekânı yönetme yeteneği, bu bağlamda dolaylı bir güç projeksiyonu üretmektedir. Koridorlar, devletlerin nüfuz alanlarını genişlettikleri mekânsal düzenlemelere dönüşmektedir. Bu altyapılar, güzergâh üzerindeki kontrol ve geçiş rejimleri aracılığıyla hem iş birliği hem de rekabet dinamiklerini bir arada barındırmaktadır. Özellikle jeopolitik rekabetin yoğun olduğu bölgelerde ulaştırma koridorlarının güvenliği, fiziksel altyapının korunmasının ötesine geçerek devletler arası ilişkilerin kırılganlığını ve sürekliliğini doğrudan etkileyen bir unsur hâline gelmektedir. Kuşak ve Yol girişimi, Kuzey-Güney Koridoru ve Güney Kafkasya'daki ulaşım hatları gibi örnekler, ulaştırma koridorlarının ekonomik işlevleriyle birlikte jeopolitik nüfuz ve statü üretimindeki rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır (Saidahrolovich, vd. 2023, s.11-15). Koridorların bu şekilde jeopolitik bir güç ve güvenlik alanı hâline gelmesi, ekonomik etkileşimlerin nasıl yapılandığını doğrudan etkilemektedir.

Taşımacılık altyapılarının geliştirilmesi, ekonomik etkileşimlerin daha öngörülebilir ve istikrarlı biçimde gerçekleşmesine olanak tanıyan temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Koridorların geliştirilmesi, taşıma sürelerinin ve maliyetlerinin azaltılması yoluyla ticaret akışlarının daha öngörülebilir ve istikrarlı hâle gelmesine katkı sağlamaktadır. Böylece, üretim ve dağıtım süreçlerinin sürekliliğini desteklemektedir. Aynı zamanda ulaştırma koridorları, yalnızca mal hareketini kolaylaştıran teknik hatlar olarak değil, devletlerin ekonomik etkileşimlerini

yönlendirebildikleri ve bölgesel ticaret ağları üzerinde etki kurabildikleri yapısal araçlar olarak değerlendirilmektedir. Koridor güzergâhlarının belirlenmesi ve işletilmesi sürecinde ortaya çıkan rekabet, bu altyapıların ekonomik getirilerinin yanı sıra siyasal ve stratejik önemini de artırmaktadır. Bu bağlamda ulaştırma koridorları, ekonomik büyümeyi destekleyen bir unsur olmanın ötesinde, devletlerin ekonomik istikrarlarını güçlendiren ve uzun vadeli ticari ilişkilerin kurumsallaşmasına zemin hazırlayan temel altyapısal düzenlemeler olarak konumlandırılmaktadır (Azimov, 2025, s.117–123). Bu çerçevede, ulaştırma koridorlarının ekonomik büyümeyi hangi mekânsal dinamikler üzerinden etkilediğinin incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Ulaştırma altyapısına yönelik koridor yatırımlarının ekonomik etkileri, makro düzeyde doğrudan büyüme oranlarından ziyade ekonomik faaliyetin mekânsal yoğunluğu ve yayılımı üzerinden ele alınmaktadır. Koridorların inşa edilmesi ve geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin belirli güzergâhlar boyunca yoğunlaşmasına katkı sağlamakta; bu durum üretim, ticaret ve yatırım dinamiklerinin bölgesel ölçekte yeniden dağılımına yol açmaktadır. Yeni ulaştırma koridorlarının ekonomik aktivite artışıyla ilişkilendirilmesi, bu altyapıların kısa vadeli verimlilik kazanımlarının ötesinde, orta ve uzun vadede ekonomik faaliyetin ölçeği ve mekânsal yapısı üzerinde dönüştürücü etkiler üretebildiğini göstermektedir. Bu çerçevede ulaştırma koridorları, ekonomik büyümeyi otomatik olarak tetikleyen araçlar olmakla birlikte ekonomik etkileşimlerin yönünü ve yoğunluğunu şekillendiren yapısal altyapı unsurları olarak değerlendirilmektedir (Alam vd. 2022, s.1-9).

Tüm bu makroekonomik ve jeopolitik dinamikler ışığında, ulaştırma koridorları günümüzde salt iktisadi altyapılar olmasının yanında devletlerin güvenlikleştirme pratiklerinin merkezine yerleşmektedir. Bir ulaştırma ağının ulusal ekonomi üzerindeki çarpan etkisi ve yarattığı yapısal bağımlılık arttıkça, bu koridorların korunması ticari bir gündemin ötesine geçerek varoluşsal bir güvenlik meselesi hâline gelmektedir. Devletler, tedarik zincirlerindeki kırılganlıkları ve rakip aktörlerin koridorlar üzerindeki nüfuzunu ulusal güvenlik tehdidi olarak kodlamaktadır. Böylece ulaştırma projelerini ekonomik kalkınma söylemiyle meşrulaştırılan, ancak işleyişi itibarıyla yüksek siyasetin konusu olan stratejik yapılar hâline gelmektedir.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİNDEN GÜVENLİKLEŞTİRMEYE: KALKINMA YOLU PROJESİ VE EKONOMİ GÜVENLİĞİ

Ulaştırma koridorlarının, ekonomi güvenliği ve güvenlikleştirme süreçleri içerisindeki rolü, güncel altyapı projeleri üzerinden daha görünür hâle gelmektedir. Kalkınma Yolu Projesi, ticaret akışlarını yeniden yapılandırma potansiyeliyle birlikte yarattığı bağımlılık ilişkileri nedeniyle stratejik bir önem taşımaktadır. Bu yönüyle ulaştırma koridorlarının devletler açısından korunması gereken güvenlik alanlarına nasıl dönüştüğünü gösteren somut bir örnek sunmaktadır.

Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'nde yer alan Faw Limanı'ndan başlayarak Irak toprakları üzerinden Türkiye sınırına uzanan ve karayolu ile demiryolunu bütünleştiren çok modlu bir ulaştırma koridoru olarak tasarlanmaktadır. Proje, Irak'ın Körfez–Avrupa ticaretinde bir transit ülke konumuna yerleşmesini hedefleyerek, ülke ekonomisinin petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmayı ve jeopolitik önemini artırmayı amaçlamaktadır. Bu girişim, tamamen yeni bir stratejik yönelimden ziyade, 1980'li yıllardan itibaren Kuru Kanal olarak anılan ve Irak'ı Asya–Avrupa ticaretinde kara geçiş noktası hâline getirmeyi öngören planların güncellenmiş bir devamı niteliğindedir. Söz konusu projelerin geçmişte savaşlar, yaptırımlar ve güvenlik sorunları nedeniyle hayata geçirilemediği bilinmektedir. Kalkınma Yolu'nun ise Faw Limanı'nın geliştirilmesi, bölgesel ticaret dinamiklerindeki değişim ve Irak'ta görece siyasi istikrarın güçlenmesiyle yeniden gündeme geldiği görülmektedir. Bu yönüyle Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın tarihsel ulaşım vizyonunu güncel ekonomik ve jeopolitik koşullar çerçevesinde yeniden yapılandıran stratejik bir altyapı girişimi olarak değerlendirilmektedir (Hasan, 2024, s.1-9).

Türkiye ve Irak toprakları üzerinden geçmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında tesis edilen çok taraflı iş birliği çerçevesinde şekillenmiştir. Bu kapsamda taraf ülkeler arasında imzalanan mutabakat zaptı, projenin hayata

geçirilmesine yönelik kurumsal bir zemin oluşturmuştur. Söz konusu girişimin Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırması ve Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılık sürelerini kısaltması hedeflenmiştir (Hatipoğlu, 2024).

Kalkınma Yolu Projesi'nin güzergâhı, Irak'ın Faw Limanı'ndan başlamakla birlikte Türkiye güzergâhı Ovaköy sınır kapısı üzerinden olmaktadır. Bu hat, Türkiye topraklarına Ovaköy sınır kapısı üzerinden giriş yaparak ülke içindeki ana ulaşım akslarıyla bütünleşecek şekilde planlanmaktadır. Projenin Türkiye'deki bölümü, Kapıkule-Şanlıurfa arasında uzanan yaklaşık 1.592 kilometrelik mevcut ulaşım koridorunu esas almaktadır. Bu hat, Avrupa bağlantılarıyla entegre olacak şekilde kurgulanmaktadır. Buna ek olarak, Şanlıurfa ile Irak sınırı arasındaki bağlantının güçlendirilmesi amacıyla Şanlıurfa-Ovaköy arasında yaklaşık 331 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edilmesi öngörülmektedir (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024). Bu altyapısal bütünleşme, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik etkileşimin hangi koşullar altında işlediğinin incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkiler, ekonomik etkileşimi, güvenlik ve siyasi koşullara duyarlı bir yapı sergilemektedir. Türkiye'nin Irak'a yönelik ihracatı, özellikle gıda, inşaat malzemeleri ve sanayi ürünleri gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır. Bu durum, Irak'ın yeniden yapılanma süreci ile Türkiye ekonomisi arasında tamamlayıcı bir ilişki oluştuğunu göstermektedir. Buna karşılık ticaret hacminin dönemsel olarak dalgalanması, ekonomik akışların güvenlik ortamı ve siyasi istikrarla yakından bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Sınır güvenliği sorunları, bölgesel çatışmalar ve Irak'ın kuzeyinde yaşanan siyasi gelişmeler, ticaretin sürekliliği ve lojistik maliyetler üzerinde belirleyici etkilere sahip olmaktadır. Ticari faaliyetlerin büyük ölçüde belirli sınır kapıları ve karayolu taşımacılığı güzergâhları üzerinden yürütülmesi, Türkiye-Irak ticaretini fiziksel altyapıya bağımlı hâle getirmekte ve bu durum ekonomik etkileşimlerin kırılganlığını artırmaktadır. Bu çerçevede Türkiye ile Irak arasındaki ticaret, yalnızca karşılıklı ekonomik kazançlar üzerinden değil, güvenlik koşulları ve ulaşım altyapısının istikrarı üzerinden şekillenen çok boyutlu bir ilişki alanı sunmaktadır (Saleh & Hamadamin. 2025, s.159-176). Bu ekonomik etkileşim yapısı, ticaretin sürekliliğinin sınır aşan altyapılara ve güvenlik koşullarına bağımlı olması nedeniyle, Türkiye-Irak ilişkilerinin enerji alanındaki boyutunun ekonomi güvenliği perspektifiyle birlikte değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Türkiye ile Irak arasındaki enerji ticareti, sınır aşan enerji altyapıları ve bu altyapıların işleyişini etkileyen güvenlik koşulları çerçevesinde ele alınmaktadır. Irak petrolünün Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara taşınmasını sağlayan boru hattı, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin temel maddi zemini olarak konumlandırılmaktadır. Bu hattın işleyişi, yalnızca ticari bir faaliyet alanı olarak değil, Irak'taki siyasi istikrarsızlıklar, güvenlik sorunları ve bölgesel gerilimler nedeniyle kırılgan bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Enerji akışlarında yaşanan kesintiler ve belirsizlikler, Türkiye-Irak enerji ticaretinin sürekliliğini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede enerji ticareti; arz güvenliği, transit güvenilirliği ve altyapıların korunması gibi faktörlerle birlikte ele alınmakta, ekonomik etkileşimin jeopolitik ve güvenlik koşullarından bağımsız olmadığı ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşım, Türkiye-Irak enerji ticaretinin teknik ve piyasa temelli bir faaliyetin ötesinde, bölgesel istikrar ve güvenlik dinamiklerine duyarlı bir ilişki biçimi taşıdığını göstermektedir (Novikau & Muhasilovic. 2023, s.1-9). Bu çerçevede Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye-Irak ticaretinin sınırlı güzergâhlara ve güvenlik koşullarına bağımlı yapısını hafifletme ve ekonomik etkileşimi daha süreklilik arz eden bir zemine taşıma potansiyeline sahiptir. Proje, ticaret hacmini artırmanın yanı sıra lojistik kırılganlıkları azaltarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha istikrarlı biçimde gelişmesine katkı sunabilecek bir altyapı girişi olarak öne çıkmaktadır.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ekonomisine yansımaları, öncelikle ikili ticaret potansiyelindeki belirgin artış beklentisiyle somutlaşmaktadır. Mevcut projeksiyonlar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye-Irak ticaret hacminin 2030 yılına kadar iki katına çıkarak 15 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyesine yükseleceğini öngörmektedir. Ekonomik getirinin ötesinde proje, Türkiye'yi Avrupa ile Orta Doğu lojistiğinin kesişim noktasında stratejik bir

merkez olarak konumlandırmaktadır. Süveyş Kanalı gibi geleneksel deniz rotalarına kıyasla Asya-Avrupa hattındaki nakliye sürelerini yaklaşık 10 gün kısaltan bu koridor, maliyet etkinliği açısından küresel ticarete rekabetçi bir alternatif sunmaktadır. Ayrıca, Irak tarafında yoğun altyapı yatırımları gerekmesine karşın Türkiye'nin halihazırda entegre bir ulaştırma şebekesine sahip olması, projenin hayata geçirilmesinde Türkiye'ye operasyonel bir üstünlük ve hız avantajı sağlamaktadır (Tekir, 2024, s.259-271). Bu tür ticari ve lojistik kazanımlar, yalnızca kısa vadeli ekonomik büyüme potansiyeli yaratmakla sınırlı değildir. Ticaret akışlarının belirli bir ulaştırma hattı üzerinde yoğunlaşması, Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinin sürekliliğini bu koridorun işleyişine ve Irak'taki siyasal ve güvenlik koşullarına daha bağımlı hâle getirmektedir. Bu durum, ekonomi güvenliğini otomatik olarak güçlendiren bir etki üretmekten ziyade, kazanımlar ile kırılganlıkların eş zamanlı olarak ortaya çıktığı asimetrik bir bağımlılık yapısı üretmektedir.

Makroekonomik istikrarın sürdürülebilirliği, ekonomik aktörlerin beklentileri ve ekonominin iç ve dış şoklara karşı direnç kapasitesi, Türkiye'nin ekonomi güvenliğini belirleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır. Bu unsurlar, gayrisafi yurt içi hâsıla performansı, enflasyon, faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile cari denge ve bütçe performansı gibi temel makroekonomik göstergeler üzerinden somutlaşmaktadır. Ekonomik aktörlerin geleceğe yönelik öngörülebilirlik algısının zayıflaması, yatırım ve üretim kararlarını olumsuz etkileyerek ekonomik kırılganlığı derinleştirmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin ekonomi güvenliği, makroekonomik istikrarın korunmasının yanı sıra ticaretin ve üretimin sürekliliği, stratejik altyapıların güvenilirliği ve iç-dış kırılganlıkların eş zamanlı ve bütüncül biçimde yönetilmesini gerektiren çok boyutlu bir yapı olarak şekillenmektedir (Nakiboğlu & Dugan, 2024, s.42-63). Bu bağlamda Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkiler, ekonomik büyümeye katkı sağlamanın ötesinde, Türkiye'nin ekonomi güvenliği üzerinde de belirleyici etkilere sahiptir. Bunun yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'nin ekonomi güvenliği bakımından yalnızca bir ticaret ve lojistik girişimi değil, aynı zamanda Irak'taki yönetsel istikrar ve siyasal bütünlükle doğrudan bağlantılı bir risk ve güvenlik alanı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kalkınma Yolu Projesi'nin uygulanabilirliği, Irak'ın federal yapısı içerisinde Bağdat merkezi yönetimi ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki siyasal ve idari ilişkilerden doğrudan etkilenmektedir. Projenin planlama sürecinde Erbil'in sınırlı biçimde dâhil edilmesi, IKBY nezdinde yetki ihlali ve ekonomik dışlanma algısını güçlendirmektedir. Bu durum, projenin ulusal ölçekte bütünleştirici bir altyapı girişimi olma kapasitesini zayıflatmaktadır. Federal ve bölgesel yönetimler arasındaki yetki paylaşımına ilişkin belirsizlikler, özellikle gelir dağılımı, güvenlik sorumlulukları ve altyapı yönetimi alanlarında kurumsal kırılganlıklar üretmektedir. Bu kırılganlıklar, hem yatırımcılar açısından öngörülebilirliği azaltmakta hem de Kalkınma Yolu'nun güvenliğini Irak iç siyasetinin bir uzantısı hâline getirmektedir (Koç, 2025, s.693-698). Ancak Kürdistan Bölgesel Yönetimi düzeyinde projeye yönelik söylemler, bu gerilimlere rağmen uzlaşmaya açık bir yaklaşımın da mevcut olduğunu göstermektedir. IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın istikrarı açısından tarihsel bir adım olarak değerlendirmesi, projenin Irak'ın farklı siyasal bileşenlerini ortak ekonomik çıkarlar etrafında bir araya getirme potansiyeline işaret etmektedir (Aydoğan, 2025). Buna karşın bu söylemin yönetsel ve güvenlik boyutlarında kurumsallaşamaması, Kalkınma Yolu Projesi'nin sürekliliğini Irak iç siyasetindeki güç dengelerine bağımlı kılarak Türkiye açısından ekonomi güvenliği risklerini derinleştirebilecek bir kırılganlık alanı yaratmaktadır.

Kalkınma Yolu Projesi, ulaştırma altyapısına dayalı bir ekonomik girişim olmanın ötesinde, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik mimarisi ve devlet-altı aktör ilişkileriyle doğrudan bağlantılı bir proje olarak ele alınmaktadır. Projenin Irak topraklarından geçen güzergâhı, özellikle PKK'nın etkin olduğu Kandil, Sincar ve Süleymaniye hattına yakınlığı nedeniyle güvenlik boyutunu ön plana çıkarmaktadır. Bu durum, ulaştırma koridorunun sürekliliğini yalnızca teknik ve ekonomik kapasiteye değil, aynı zamanda silahlı aktörlerin hareket alanını sınırlandırmaya yönelik güvenlik düzenlemelerine bağımlı hâle getirmektedir. Türkiye'nin Erbil yönetimiyle geliştirdiği iş birliği ve Bağdat ile güvenlik temelli koordinasyonu, Kalkınma Yolu'nun korunması ve işletilmesiyle yakından ilişkilendirilmektedir. Buna karşılık Süleymaniye merkezli siyasi ve güvenlik yapılarının PKK ile kurduğu ilişkiler, proje açısından yapısal bir

kırılganlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kalkınma Yolu Projesi, ekonomik entegrasyonu hedefleyen bir ulaştırma koridoru olmanın yanı sıra, silahlı örgüt varlığının ve bölgesel güç dengelerinin doğrudan etkilediği güvenlikleştirilmiş bir altyapı alanı niteliği taşımaktadır (Pusane, 2024, s.86-93). Bu bağlamda Kalkınma Yolu Projesi'nin güvenlik boyutu, yalnızca Irak'ın iç dengeleri ve devlet-dışı silahlı aktörlerle sınırlı kalmamakta birlikte ulaştırma hatlarının sürekliliğinin ve öngörülebilirliğinin bölgesel rekabet koşullarına bağlanması yoluyla Türkiye açısından ekonomik güvenliği etkileyen daha geniş bir stratejik kırılganlık alanı üretmektedir. Bu çerçevede, bölgesel ölçekte gündeme gelen alternatif ulaştırma ve bağlantı projeleri, Kalkınma Yolu'nun stratejik anlamını ve güvenlikleştirilme düzeyini doğrudan etkilemektedir.

Kalkınma Yolu Projesi için en önemli alternatifi olan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC), ilan edildiği andan itibaren Asya ile Avrupa arasında alternatif bir bağlantı hattı oluşturma iddiası taşımakla birlikte, mevcut jeopolitik ve güvenlik koşulları nedeniyle uygulama aşamasında ciddi engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Projenin deniz ve kara ayaklarının Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz gibi yüksek jeopolitik gerilim barındıran alanlardan geçmesi, güvenlik risklerini yapısal bir sorun hâline getirmektedir. İsrail-Filistin çatışmasının yeniden tırmanması ve Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar, IMEC'in sürekliliğini ve öngörülebilirliğini zayıflatan temel faktörler arasında yer almaktadır. Buna karşılık Kalkınma Yolu Projesi, kara temelli bir hat olması ve Türkiye ile Irak arasında tesis edilen ikili güvenlik ve siyasi eşgüdümeye dayanması sayesinde daha yönetilebilir bir risk profili sergilemektedir. Her iki proje de küresel ticaret akışlarını yeniden yapılandırma potansiyeline sahip olmakla birlikte, IMEC'in çok taraflı ve kırılgan siyasi zemini ile Kalkınma Yolu'nun bölgesel iş birliği ve aşamalı ilerlemeye dayanan yapısı, projelerin uygulanabilirlik ve güvenlik boyutlarında belirgin bir ayrışmaya işaret etmektedir (Elmalı, 2024). Bu farklılaşma, ulaştırma koridorları arasındaki rekabetin yalnızca ticari bir alternatif meselesi olmadığını; Türkiye açısından ticaret sürekliliği, öngörülebilirlik ve ekonomik güvenliğin hangi altyapılar üzerinden yapılandırılacağını belirleyen stratejik bir tercih alanı oluşturduğunu göstermektedir.

Irak'ta altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik yüksek yatırım ihtiyacı, Türk firmaları açısından önemli ekonomik fırsatlar üretmekle birlikte, bu fırsatların sürdürülebilirliği doğrudan güvenlik ve istikrar koşullarına bağlıdır. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında öne çıkan ulaştırma, altyapı, lojistik ve inşaat yatırımları; Türkiye açısından ihracat, müteahhitlik gelirleri ve hizmet sektörü üzerinden ekonomik kazanımlar yaratma potansiyeli taşımaktadır. Ancak Irak ekonomisinin petrol gelirlerine yüksek bağımlılığı, bölgesel siyasal kırılganlıklar ve güvenlik riskleri, Türk yatırımlarının sürekliliği üzerinde yapısal belirsizlikler üretmektedir (DEİK, 2024, s.2-10). Bu kapsamda Türkiye'nin ekonomi güvenliği, yalnızca yeni pazar ve yatırım imkânlarının varlığıyla değil, bu ekonomik faaliyetlerin istikrarlı bir siyasi ortam ve güvenli ulaştırma altyapıları içinde sürdürülebilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Kalkınma Yolu Projesi, söz konusu riskleri tamamen ortadan kaldırmaya da, ulaştırma altyapısının çeşitlendirilmesi ve ticaret akışlarının kurumsallaştırılması yoluyla Türkiye'nin Irak kaynaklı ekonomik kırılganlıklarını yönetebilme kapasitesini artırabilecek bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, ticaret ve enerji alanlarında iş birliği potansiyeli barındırmasına rağmen, siyasi ve güvenlik temelli anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre tam kapasitesine ulaşamamıştır. Mevcut karşılıklı bağımlılık düzeyi, taraflar arasında işlevsel bir etkileşim zemini sağlamakla birlikte, yapısal kırılganlıklar üretmeye devam etmektedir. Kalkınma Yolu Projesi, ulaştırma ve ticaret akışlarını merkeze alan yeni bir karşılıklı bağımlılık biçimi oluşturarak bu ilişkiyi daha stratejik bir düzleme taşımaya hedeflemektedir. Projenin sağlayacağı ekonomik süreklilik ve altyapısal bütünleşme, ikili ilişkilerde mevcut anlaşmazlıkların görece önemini azaltabilecek bir denge unsuru olarak öne çıkmaktadır (Öztürk, 2024, s.3-4).

Sonuç olarak, Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgesel denklemdeki yeri, salt teknik bir lojistik altyapı yatırımı olmanın çok ötesindedir. Proje, bir yandan Türkiye ve Irak için ekonomik kalkınma ve ticari entegrasyon fırsatı sunarken, diğer yandan PKK terör örgütüyle mücadele, sınır güvenliği ve rakip koridorların dengelenmesi gibi hayati güvenlik meselelerinin merkezinde yer

almaktadır. Bu kapsamda Kalkınma Yolu, teorik çerçevede ele alındığı üzere, karmaşık karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin devletler tarafından bilinçli biçimde güvenlikleştirildiği ve ekonomik araçların ulusal güvenlik hedeflerine ulaşmak için birer güç unsuru olarak kullanıldığı hibrit bir jeopolitik hamle niteliği taşımaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmada, ulaştırma koridorlarının küresel ticaret sistemi içerisinde artan bağımlılık koşulları altında ekonomi güvenliği ve güvenlikleştirme tartışmalarının merkezine yerleştiği ortaya konulmuştur. Küresel üretim ve tedarik ağlarının belirli güzergâhlarda yoğunlaşması, ticaretin sürekliliğini bu altyapılara bağımlı hâle getirirken devletler açısından yeni yapısal kırılma alanları üretmektedir. Bu durum, ulaştırma koridorlarının yalnızca ekonomik verimlilik sağlayan teknik altyapılar olmanın ötesine geçerek risk yönetimi ve güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini göstermektedir.

Ekonomi güvenliğinin, devletlerin ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini ve öngörülebilirliğini koruma kapasitesiyle doğrudan ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bağımlılık ilişkilerinin otomatik olarak istikrar üretmediği, aksine bağımlılığın yoğunlaştığı alanlarda kesinti, dışsal müdahale ve asimetrik kırılma risklerini artırdığı görülmektedir. Bu bağlamda ulaştırma koridorları, ekonomik fırsatlar üretmekle birlikte stratejik riskler de üreten mekânsal düğüm noktaları olarak öne çıkmaktadır.

Kalkınma Yolu Projesi, ulaştırma koridorlarının ekonomi güvenliği mantığıyla yeniden anlamlandırıldığını gösteren somut bir örnek sunmaktadır. Proje, ticaret hacmini artırma ve lojistik süreleri kısaltma hedefleri taşısa da yarattığı bağımlılık yapısı nedeniyle güvenlik boyutunu ön plana çıkarmaktadır. Ticaret ve transit akışlarının belirli güzergâhlarda yoğunlaşması, projenin sürekliliğini Irak'ın iç siyasal dengeleri, güvenlik ortamı ve bölgesel rekabet koşullarına bağlı hâle getirmektedir.

Kalkınma Yolu'nun işleyişi, Bağdat-Erbil ilişkileri, devlet-dışı silahlı aktörlerin varlığı ve bölgesel rekabet dinamikleriyle şekillenen çok katmanlı bir güvenlik ortamı içerisinde değerlendirilmektedir. IMEC ile karşılaştırıldığında, Kalkınma Yolu'nun stratejik anlamının yalnızca ekonomik rekabet düzeyinde kalmadığı; Türkiye açısından ekonomi güvenliğinin hangi ulaştırma altyapıları üzerinden yapılandırılacağı sorusunu doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu durum, ulaştırma koridorlarının refah üretme potansiyellerinin ötesinde, devletlerin ekonomi güvenliğini doğrudan etkileyen güvenlikleştirilmiş alanlara dönüştüğünü ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak ulaştırma koridorları, ekonomi kalkınma söylemiyle meşrulaştırılmakla birlikte fiiliyatta devletler tarafından güvenlikleştirilen stratejik yapılar hâline gelmektedir. Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye açısından ekonomi güvenliği otomatik olarak güçlendiren bir altyapı yatırımı olmadığı; Irak'taki siyasal ve güvenlik koşulları ile bölgesel rekabet dinamiklerine bağlı olarak hem ekonomik kazanımlar hem de yapısal kırılma alanları üreten karmaşık karşılıklı bağımlılık ilişkileri ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ulaştırma altyapıları, ekonomi güvenliğinin mekânsal olarak inşa edildiği ve yönetildiği stratejik alanlar olarak değerlendirilmektedir.

Katkı Oranı 1. Yazar: % 100	Contribution Rate 1st Author: 100%
Çıkar Çatışması Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.	Conflicts of Interest No conflict of interest declared.
Etik Kurul İzni Gerek olmadığı beyan edilmiştir.	Ethics Committee Permission It has been declared unnecessary.
Destek-Finansman Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.	Grant Support No external funding was used to support this research.
Teşekkür Beyan edilmemiştir.	Acknowledgements Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Alam, M., Dappe, M., H., Melecky, M., Goldblatt, R. (2022). Wider economic benefits of transport corridors: Evidence from international development organizations. *Journal of Development Economics*, 158, 1-16. doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.102900
- Ali, N., K. (2026). The Economic Development Road in Iraq, Challenges and Strategic Pathways: An Analytical Study of Economic Integration with Turkey. *Journal of Economic Additions*, 10(1), 660-674.
- Aydoğan, B. (2025, 22 Şubat). İKBY Başkanı Barzani, Kalkınma Yolu Projesi'nin daha istikrarlı bir Irak için tarihi adım olduğunu söyledi. *Anadolu Ajansı*. <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ikby-baskani-barzani-kalkinma-yolu-projesinin-daha-istikrarli-bir-irak-icin-tarihi-adim-oldugunu-soyledi/3489797> (Erişim tarihi: 8 Şubat 2026)
- Aykan, B. (2024). Kalkınma Yolu Projesi'nin uluslararası ulaşırma koridorları ve ekonomik kalkınma açısından etkilerinin irdelenmesi. *Ulaşırma ve Altyapı*, 1, 114-133.
- Azimov, R. (2025). International Transport Corridors and their impact on the countries' economic development. *European Journal of Applied Sciences*, 13(03), 117-135.
- Buzan, B. (1997). Rethinking security after the cold war. *Cooperation and conflict*, 32(1), 5-28. doi.org/10.1177/0010836797032001001
- Baysal, B., Lüleci, Ç. (2015). Kopenhag Okulu ve güvenlikleştirme teorisi. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 11(22), 61-96.
- Baz, İ. (2024). Kalkınma Yolu Projesi üzerine genel bir değerlendirme. *Ulaşırma ve Altyapı*, 1, 24-32.
- Cable, V., (1995). What is international economic security?. *International Affairs*, 71(2), 305-324. <https://doi.org/10.2307/2623436>
- DEİK (2024). Kalkınma Yolu Projesi'ne varan stratejik ilişkiler bağlamında irak ile ekonomik yoldaşlık raporu. <https://www.deik.org.tr/uploads/irak-kalkinma-yolu-raporu-aralik-2024.pdf>
- Elmalı, B. (2024, June 3). Assessing global connectivity projects: The Development Road vs. IMEC. *TRT World Research Centre*, <https://researchcentre.trtworld.com/publications/discussion-paper/assessing-global-connectivity-projects-the-development-road-vs-imec/> (Erişim tarihi: 08 Şubat 2026)
- Erdoğan, U. (2025). Kalkınma Yolu Projesi'nin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: PESTEL Analizi. *Journal of Applied And Theoretical Social Sciences*, 7(4), 494-514.
- Guilhot, N. (2017). *After the enlightenment political realism and international relations in the Mid-Twentieth Century*. Cambridge University Press.
- Hasan, H. (2024, 11 March). Iraq's development road: geopolitics, rentierism, and border connectivity. *Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center*. <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/research/2024/05/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity> (Erişim Tarihi: 07 Şubat 2026).
- Hatipoğlu, M. (2024, 22 Nisan). Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında "Kalkınma Yolu" Mutabakat Zaptı İmzalandı. *Anadolu Ajansı*. <https://www.aa.com.tr/tr/gudem/turkiye-irak-katar-ve-bae-arasinda-kalkinma-yolu-mutabakat-zapti-imzalandi/3199092> (Erişim tarihi: 07 Şubat 2024).
- Hope, A., Cox, J. (2015). *Development corridors*. Coffey International Development.

- Inglehart, R., Abramson, P., R. (1994). Economic security and value change. *The American Political Science Review*, 88(2), 336-354.
- Keohane, R. O., Nye, J. S. (1998). Power and interdependence in the information age. *Foreign Affairs*, 77(5), 81-94.
- Kirshner, J. (1998). Political economy in security studies After The Cold War. *Review of International Political Economy*, 5(1), 64-91. <https://doi.org/10.1080/096922998347651>
- Koç, E. (2025). Opportunities and objections in the Iraq Development Road Project: A focus on Erbil-Baghdad disputes in a federal framework. *Journal of Legal and Political Studies*, 13, 689-700. <https://doi.org/10.17656/jlps.10318>
- Kurt, V. (2024). Kalkınma Yolu Projesi: Türkiye'nin lojistik ve ticaret merkezi olma yolunda stratejik adımı. *Ulaştırma ve Altyapı*, 1, 134-144.
- Lakhminarayana, S., Nair, S., R., Chandrasekar, P. (2024). Economic growth and spatial analysis in transport corridors: A preliminary review. *Journal of Applied Engineering Sciences*, 14(27), 117-124. <https://doi.org/10.2478/jaes-2024-0014>
- Mastanduno, M. (1999). Economic statecraft, interdependence, and national security: Agendas For Research. *Security Studies*, 9(1-2), 288-316. <https://doi.org/10.1080/09636419908429402>
- Nakiboğlu, A., Dugan, S. (2024, 10 Mayıs). Ekonomik güvenlik: İktisadi göstergelerle Türkiye'nin değerlendirilmesi. *Tasam*, 1-84. https://tasam.org/tr-TR/Icerik/72584/ekonomik_guvenlik_iktisadi_gostergelerle_turkiyenin_degerlendirilmesi
- Novikau, A., Muhasilovic, J. (2023). Turkey's quest to become a regional energy hub: Challenges and opportunities. *Heliyon*, 9(11), 1-11.
- Oh, E. (2025). Economic securitization in the post-cold war era: Navigating the intersection of security and Economy. *Democracy and Security*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/17419166.2025.2449644>
- Orhan, A., & Oflaz, E. (2024). Kalkınma Yolu Projesi'nin ekonomideki sıçrama etkisine yapısal inşacı bir yaklaşım. *Ulaştırma ve Altyapı*, 1, 102-113.
- Özdemir, D., Çökerdenoğlu, M. (2024). Stratejinin kalbi: Koridor savaşları. Dikmen, A., T. (Ed.), *Zengezur Koridoru: Türkiye-Azerbaycan-Nahcivan Ekonomik, Dış Ticaret ve Lojistik Bağlantıları* içinde (s. 85-110). Efe Adademi Yayınları
- Öztürk, B. (2024, Temmuz). Development Road Project: Transforming Türkiye-Iraq relations. https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/brief_61_turkiye-iraq_ozturk.pdf adresinden alındı.
- Öztürk, B. (2025). The Development Road Project (DRP): Transforming the nature of Türkiye-Iraq relations. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 29(2), 196-213.
- Pusane, Ö., K. (2024). Turkey's emerging dichotomy between Erbil and Sulaimaniyah, Iraqi Development Road Project and the fight against the PKK. *Social Review of Technology and Change*, 2(1), 85-98.
- Quium, A., S., M., A. (2019). Transport corridors for wider socio-economic development. *Sustainability*, 11(19), 1-23. <http://dx.doi.org/10.3390/su11195248>
- Saidahrolovich, K., S., Numonzhonovich, M., M., Ugli, T., M., M. (2023). Geopolitics of transport corridors. *World Economics and Finance Bulletin*, 18(6), 10-16.
- Saleh, S., L., Hamadamin, N., M. (2025). Türkiye's economic policy toward Iraq (2014-2024). *Zanco Journal of Law and Politics*, 23(40), 158-193

- T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2024, 23 Agustos). Kalkınma Yolu'nda yeni aşama. <https://www.uab.gov.tr/haberler/kalkinma-yolu-nda-yeni-asama>
- Tekir, G. (2024). The Iraq–Türkiye corridor and China: Strategic connectivity and geoeconomic shifts. In Zakic, K., Trailovic, D. (Ed.), *Recalibrating the Global Compass: China and Shared Future in a Fragmented World* (pp. 564-585). Institute of International Politics and Economics:.
- Walker, D., M. (2011). We the people: Keeping the economy and the nation strong. IN Ronis, S., R. (Ed.), *Economic Security: Neglected Dimension of National Security?*. Center for Strategic Conferencing
- Williams, Z., Lueg, J. E., & LeMay, S. A. (2008). Supply Chain security: An overview and research agenda. *The International Journal of Logistics Management*, 19(2), 254-281.
- Yıldız, M. (2024). Turkey's strategic "Development Road" project: Geopolitical impacts and regional opportunities. *Anasay*, 29, 63-73. <https://doi.org/10.33404/anasay.1503772>
- Yu, C., W., Xiao, Y. (2025). Strategic trade corridors: The Suez Canal and emerging maritime and overland alternatives in global supply Chains. *International Journal of Business & Management Studies*, 6(9), 112-123. <https://doi.org/10.56734/ijbms.v6n9a11>
- Zeybek, H. (2019). Uluslararası ticarete yeni Avrasya ulaşım yolları arayışı: demiryolu yük taşımacılığına etkileri. *Avrasya Etüdlere*, 56(2), 135-154.